

30-noyabr, 2023-yil

“QISASI RABG‘UZIY” ASARI MUQADDIMA QISMI TALQINI

Axmedova Muattar Abduqayum qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va
adabiyoti universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19720914>

Payg‘ambarlar tarixiga oid agiografik asarlar o‘zbek adabiyotida alohida hodisa hisoblanadi. Nosiruddin Rabg‘uziy qalamiga mansub “Qisasi Rabg‘uziy” asari shu turdagi ilk va nodir namuna demakdir. Asar muqaddimasida aytilishicha, obida Xorazmda Raboto‘g‘uz degan joyning qozisi Burhonuddin o‘g‘li Nosiruddin tomonidan islom dinini qabul qilgan, e‘tiborli mo‘g‘ul beklaridan hisoblanmish Nosiruddin To‘qbo‘g‘aning iltimosiga ko‘ra, hijriy 709- (mil.1309-1310) yilda yozilgan.

Asar tuzilishi, badiiy nafosati, g‘oyaviy yo‘nalishi, mantiqiy izchilligi, iqtiboslardan mohirona foydalanilgani hamda bir o‘rinda turli adabiy janrlarning qorishib kelishi jihatidan o‘ziga xos manbadir. Bu esa garchi muallif haqida ma‘lumotlar kam bo‘lsada, uning o‘z davrining taniqli tarixchisi, yetuk shoiri va iste‘dodli tarjimoni ekaniga dalolat qiladi. Zero, asardagi muallif qalamiga mansub qator turkiy she‘rlarni, arabchadan mohirona o‘girilgan nazmiy tarjimalarni e‘tirof etmaslikning iloji yo‘q.

Rabg‘uziy asarni yozishda Qur‘ondan, Abu Is‘hoq Nishopuriyning forscha “Qisas ul-anbiyo”sidan, Vahb ibn Munabbihning arab tilidagi “Ka‘b ul-axbor” (mil.728) asaridan foydalangan. Bu asarlarning barchasi payg‘ambarlar tarixiga oid agiografik asarlardan hisoblanadi. “Qisasi Rabg‘uziy” til jihatidan “Tafsir”, “Xusrav va Shirin”, “Nahj ul-farodis”, “Siroj ul-qulub” singari obidalarga yaqin bo‘lib, O‘rta Osiyoda yashovchi turkiy xalqlar orasida “Qisas ul-anbiyo” nomi bilan mashhur.¹

Asar “odobi tasnif”ga ko‘ra, “Bismillahir Rohmanir Rohiyim” so‘zidan keyin tahmid - Allohga hamdu sano bilan boshlanadi. Muallif Allohga hamd aytilishda uning buyuk ne‘matlarini zikr qilgan ekan, ularning har birini Qur‘on oyatlari bilan dalillab keltiradi. Hamd qismining o‘zida madh lafzlariga munosib bo‘lgan uch oyatni ma‘naviy izchillikda keltiradi. Na‘at qismida esa muallif oyatlardan shu qadar mohirona foydalanganki, bir vaqtning o‘zida Qur‘on va siyrat ilmidan hamda she‘riyatdan naqadar ulug‘ nasibador ekanini namoyon etgan. Ushbu qismda Rosululloh sollallohu alayhi va sallamni na‘atlari eski nusxaga ko‘ra 23 oyat bilan (ayrim o‘chib ketgan qismlarni hisobga olmaganda), keyingi asrda ko‘chirilgan nusxada esa 24 oyat bilan ifodalangan. Ushbu na‘atlarda keltirilgan oyatlar Qur‘oni Karimning turli suralaridagi turfa oyatlar bo‘lib qori bo‘lmagan va ulumul-Qur‘on va tafsir ilmini yaxshi bilmagan kishi bu oyatlarni iqtibos tarzida keltira olishi muhol. Jumladan muallif birgina na‘at qismida Tavba surasi 128-oyat, Oli Imron surasi 110-oyat, Tag‘obun surasi 3-oyat, Isro surasi 1-oyat, Moida surasi 67-oyat, Qalam surasi 4-oyat, Luqmon surasi 18-oyat, Baqara surasi 186-oyat, Duho surasi 10-oyat, Najm surasi 17-oyat, Najm surasi 9-oyat, Duho surasi 5-oyat, Tavba surasi 112-oyat, Isro surasi 79-oyat, Najm surasi 10-oyat, Muzzammil surasi 2-oyat, Tavba surasi 5-oyat, Quroysh surasi 1-oyat, Niso surasi 41-oyat, Isro surasi 79-oyat, Haj surasi 341-oyat, Baqara surasi 185-oyat,

¹ Nasimxon Rahmonov. O‘zbek adabiyoti tarixi o‘quv qo‘llanmasi. “Sano-standart” nashriyoti. Toshkent – 2017. 232-bet.

30-noyabr, 2023-yil

Qomar surasi 1-oyat, Ahzob surasi 45-oyatini mavzuga muvofiq o'rinlarda mohirona qo'llagan. Shuningdek ushbu qismda bitta duo va ikkita hadis ham zikr qilingan.

So'ngra muallif qisqacha tarzda o'zini tanishtirib o'tgach, ushbu asarini yozishga sabab bo'lgan mo'g'ul beki Nosiruddin To'qbug'aga bag'ishlangan o'ttiz uch bayt keltirgan. Unda qasidaning talablari va qonun qoidalariga ko'ra, To'qbug'abekning shaxsiy fazilatlarini madh etiladi: u islomga e'tiqod qo'ygan, muttasil Qur'on o'qiydi, himmati osmondan ham yuksak, islomga chin dildan e'tiqod qo'ygan, xulq-atvori yaxshi, ko'proq do'st orttirishga harakat qiladi, ko'rinishi arslon sifatliq, yoshi kichik bo'lsa ham ulug'sifat, zoti toza va hokoza.

Asar badiiy asarlar turkumiga mansub bo'lib, 72 qissadan tashkil topgan. Har bir qissa tarkibida Qur'ondan oyatlar, hikoyat, g'azal, latifa, rivoyat, to'rtlik, savol va javob, hikmat, hadis kabi janrlar va shakllar bor. Ammo, qissalarda ko'plab isroiliyot rivoyatlar qorishib ketgan bo'lib, asarni sahih diniy manbalarga qiyosan o'rganib omma e'tiboriga havola etish masalasi diniy soha mutaxassislari zimmasidagi mas'uliyat demakdir.

Asarda Yassaviy hikmatlariga mazmun va shakl tomondan hamohang hikmatlarning uchragani diqqatga sazovor. Bu hikmatlar har bir qissada har bir payg'ambarga bag'ishlab yozilgan. "Qisasi Rabg'uziy" asari turkiy tilda so'zlashuvchi kitobxonlarga payg'ambarlar haqida ko'plab ma'lumotlarni yetkazadi, shu bilan birga, Shayx Shibliy (23-b.), Umar ibn Xattob raziyallohu (34-b.), Imom Shayx Jo'yboriy (34-b.), Shayx Basriy (107-b.) kabi qator ulug' mutasavviflar hayoti va ta'limotiga oid lavhalar bilan tanishtiradi.

Rabg'uziyning rivoyat janridan foydalanish usuli Beruniyning o'xshaydi. Rabg'uziy deyarli har bir qissa tarkibida "savol" va "javob" keltiradi. Bu "savol" va "javob"lar voqealarga aniqlik kiritish, ularga kitobxonni ishontirish maqsadida keltiriladi.² Yozuvchining manbani yaratishdagi ana shunday o'ziga xos mahorati asarning nafaqat O'rta Osiyo balki butun xalqlar orasida mashhur bo'lishiga sabab bo'lgan, xususan, ko'plab g'arb va sharq olimlari asar ustida ilmiy tadqiqotlar olib borganlar va bu jarayon bugungi kunda ham jadal tarzda davom etib kelmoqda.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ushbu asar kitobxonlar tomonidan e'zozlab o'qiluvchi badiiy va ilmiy asar ekani jihatidan har bir davrda, har asrda o'z atrofiga olimlar va tadqiqotchilar jamoasini jamlay olgan. Xususan, 2001-yil H.Safarova "Rabg'uziyning "Qissai Yusuf Siddiq alayhis-salom" asari manbalari va g'oyaviy-badiiy tahlili" mavzusida, 2017-yil B.Abdushukurov "Qisasi Rabg'uziy leksikasi" mavzusida, 2019-yil Z.Shukurova "Qisasi Rabg'uziyda folklor an'analar" mavzusida, 2019-yil M.Qurbaniyazov "XIV asr o'zbek adabiyotida hikoyat janri taraqqiyoti ("Qisasi Rabg'uziy" misolida)" mavzusida doktorlik dissertatsiyasi yoqlaganlar.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, "Qisasi Rabg'uziy" asariga diniy xarakterdagi asar sifatida qaramaslik lozim. Chunki, asarda o'quvchiga teologik ruhiyatni singdirishga intilish yo'q, balki unda inson hayoti, kelajagi va borliq bilan bog'liq dunyoviy ruh xalq og'zaki ijodi tarzida o'z aksini topgan.

² Nasimxon Rahmonov. O'zbek adabiyoti tarixi o'quv qo'llanmasi. "Sano-standart" nashriyoti. Toshkent – 2017. 232-bet.